

TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA NA CONVIVÊNCIA INTERPROFISSIONAL : PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES.

DOI: 10.5281/zenodo.17756191

AUTORES: EVELYNE FERREIRA DE CASTRO, FERNANDA VIEIRA SOARES.

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO FÍSICA TEM OCUPADO LUGAR ESTRATÉGICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, ESPECIALMENTE QUANDO ARTICULA PRÁTICAS CORPORAIS AO TERRITÓRIO E À VIDA COMUNITÁRIA; EM GRUPOS; DE CONVIVÊNCIA COM ADOLESCENTES, TAIS PRÁTICAS OPERAM COMO TECNOLOGIA SOCIAL, AMPLIANDO AUTONOMIA, PARTICIPAÇÃO E REDES DE CUIDADO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS; DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UM GRUPO INTERPROFISSIONAL DE CONVIVÊNCIA COM ADOLESCENTES, DESTACANDO ARRANJOS, ESTRATÉGIAS E APRENDIZAGENS TRANSFERÍVEIS. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DA SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E VOLUNTÁRIOS). AS AÇÕES INCLUÍRAM ATIVIDADES CORPORAIS COLETIVAS E LÚDICAS EM AMBIENTES PÚBLICOS E DE CONTATO COM A NATUREZA: TRILHAS, VELEJAR, PRAIAS, PARQUES, CORRIDA DE ORIENTAÇÃO E ACAMPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO PRÉVIO DE SEGURANÇA, PRIMEIROS SOCORROS E ADAPTAÇÃO ÀS DIFERENTES NECESSIDADES. A ANÁLISE FOI BASEADA NOS REGISTROS DE CAMPO. **RESULTADOS:** A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA FOI FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO TÉCNICO, ADAPTAÇÃO DE RECURSOS, UTILIZAÇÃO DOS LUGARES, MANEJO DE RISCOS E MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES INERENTES ÀS CONVIVÊNCIAS. **OBSERVARAM-SE:** AUMENTO DO ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO; AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO MOTOR E DO USO DO TERRITÓRIO; FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COOPERAÇÃO ENTRE PARES; INCLUSÃO POR MEIO DE ADAPTAÇÕES DE TAREFAS E APOIO MOTIVACIONAL; E REFERÊNCIA DE ATITUDES COLABORATIVAS QUE FAVORECERAM A AMBIÊNCIA ACOLHEDORA. A INTEGRAÇÃO COM DEMAIS ÁREAS QUALIFICOU O CUIDADO, AMPLIOU REPERTÓRIOS E SUSTENTOU AMBIÊNCIA ACOLHEDORA. **CONCLUSÕES:** INSERIR A EDUCAÇÃO FÍSICA NA CONVIVÊNCIA INTERPROFISSIONAL MOSTROU-SE ESTRATÉGIA VIÁVEL, REPLICÁVEL E INOVADORA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES NOS SERVIÇOS. AS RECOMENDAÇÕES SÃO: FOCO NA SEGURANÇA DOS ENCONTROS; INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES AO TERRITÓRIO; ADAPTAÇÕES VOLTADAS ÀS NECESSIDADES E MOMENTOS DE REFLEXÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTINUADOS.

PALAVRAS-CHAVE: EXERCÍCIO FÍSICO; ATIVIDADE MOTORA; PROMOÇÃO DA SAÚDE; ADOLESCENTE; PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA.